

Acervo IMS

Artigo

A evolução de enredos de temática indígena e africana no carnaval carioca: Uma breve análise comparativa

Gabriel Ibrahim Moreira

DOI: [10.5281/zenodo.19934057](https://doi.org/10.5281/zenodo.19934057)

Resumo

Nesta breve discussão pretende-se apresentar, comparar e analisar alguns enredos de escolas de samba do carnaval carioca, tanto com temática que comporte as sociedades e religiões africanas, quanto aquelas que narram histórias e representações sobre povos indígenas do Brasil. Durante essa apresentação, poderemos observar as mudanças históricas na representação desses dois grupos, analisando as mudanças na abordagem, partindo da hipótese de que as sociedades indígenas ainda não são tão bem representadas quanto outros grupos.

Palavras Chaves: Carnaval Carioca; Temática Indígena; Temática africana

Abstract

This brief discussion aims to present, compare and analyze a part of the themes of the “escolas de samba” (carnival groups) of the Rio de Janeiro carnival, both those covering African societies and religions, and those that tell stories of the indigenous peoples of Brazil. During this presentation, we will observe the historical changes in the representation of these two groups, analyzing what changed in the approach, based on the hypothesis that indigenous societies are still not as well represented as other groups.

Keywords: Rio Carnival, Indigenous Theme, African Theme

Resumen

En esta breve discusión se pretende presentar, comparar y analizar algunas tramas de “escolas de samba” (grupos carnavalescos) del carnaval carioca, tanto con temática que abarca las sociedades y religiones africanas, como aquellas que narran historias y representaciones sobre los pueblos indígenas de Brasil. Durante esta presentación, podremos observar los cambios históricos en la representación de estos dos grupos, analizando la evolución del enfoque, partiendo de la hipótesis de que las sociedades indígenas aún

no están tan bien representadas como otros grupos.

Palabras clave: Carnaval de Río; Temática Indígena, Temática Africana

Introdução

Este trabalho tem como objetivo comparar e analisar a representação, literária e visual, de culturas indígenas e africanas nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, tendo a seguinte hipótese a ser defendida: as agremiações recreativas, que compõem o carnaval carioca, não conseguiram, até hoje, representar os povos originários do território brasileiro com o mesmo nível de profundidade que apresentam os grupos, religiões e espaços conectados ao continente africano, espaço cultural mais facilmente acessado pelos componentes das escolas de samba, posta a herança africana direta presente no dia a dia das pessoas.

A fim de lidar com o vasto material disponível, quase 100 anos de desfiles espalhados pelas avenidas no centro da cidade, como as avenidas Presidente Vargas e Presidente Antônio Carlos, utilizar-se-á, aqui, apenas os desfiles ocorridos no espaço atualmente utilizado para as competições: a Marquês de Sapucaí, tanto a avenida, entre 1978 e 1983, quanto o Sambódromo, desde 1984. Logo, nesse esforço de análise acadêmica, não serão considerados os cortejos que ocorrem na Estrada Intendente Magalhães, que hoje comporta a terceira e quarta divisões do carnaval da cidade, além do grupo de avaliação para novos membros.

Apesar do recorte supracitado, outros ainda devem ser feitos. Para tornar a análise mais rica, utilizarei, principalmente, cinco sambas e seus desfiles, sendo eles, em ordem cronológica: *Cataratas do Iguaçu* (1981), do Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Império da Tijuca, *Rei senhor, rei Zumbi, rei nagô* (1986), do GRES Tradição, *Goytacazes, Tupi or not Tupi, in a South American way* (2002), do GRES Imperatriz Leopoldinense, *Hutukara* (2024), do GRES Acadêmicos do Salgueiro e *Arroboboi, Dangbé* (2024), do GRES Viradouro.

Antes de introduzir os sambas, considero importante apresentar um breve histórico da formação do carnaval no Rio de Janeiro. Para isso, utilizo a obra de Nelson da Nobrega Fernandes, intitulada *Escolas de Samba: Sujeitos Celebrantes e Objetos Celebrados* (2001), por considerá-la uma boa síntese. As primeiras escolas de samba surgiram na década de 1920, sendo as três precursoras: Deixa Falar (posteriormente Estácio de Sá), Conjunto Carnavalesco Oswaldo Cruz (posteriormente Portela) e a Estação Primeira de Mangueira.

Essas agremiações surgem em uma cidade em que convergiam, desde o século XIX, pessoas que procuravam uma vida melhor e que, nesse intento, além do trabalho desenvolviam suas artes de dança e música e seus festejos. Festejos estes que passaram por contínuas tentativas de ordenamento por parte das forças estatais. Fernandes nos apresenta diferentes tipos de festas: o entrudo, comum na colônia com características que remetem ao medievo ibérico e às festas cristãs que ocorriam de maneira análoga à celebração da Quaresma e da Páscoa; e os cordões, que reinventam a disposição geográfica do entrudo, mas ainda sofrem com a repressão por seu caráter popular e pouco ordenado.

Em contrapartida, ainda no XIX, surgem as sociedades carnavalescas, ligadas às elites, que promoviam desfiles com alegorias e fantasias. Em um movimento popular que combina tradições, surgem os ranchos que partem das festividades de reis para desfiles populares em formato de procissão, sendo representados por um estandarte e com temas definidos. Observamos aqui muitas das características que marcarão as escolas de samba, que foram reimaginadas por homens como Hilário Jovino e aplicadas ao mundo carnavalesco, como destaca Fernandes (2001).

Já na década de 20, as disputas de sambas começaram, principalmente localizadas nas redondezas da Praça XI. Já na década de 30, com desejo de preencher o vácuo da cobertura jornalística no intervalo dos campeonatos do esporte, o jornal *Mundo Sportivo* organizou, em 1932, o primeiro desfile competitivo. A partir do ano seguinte, o jornal *O Globo* assumiu a organização. Ainda assim, o modelo foi se consolidando aos poucos, com o primeiro samba de enredo sendo apresentado em 1939 pela Portela, com o título de *Teste ao Samba* e narrativa de valorização da educação.

Essa informação nos leva a um interessante debate. Tirando os anos de guerra¹, em que os desfiles possuíam a temática voltada para esse acontecimento e eram regulados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), os outros desfiles possuíam enquanto limite temático somente uma regra: tratar sobre o Brasil e sua cultura. Durante muito tempo, os estudos históricos tenderam a hipervalorizar a ação daqueles que ocupam as classes dominantes, em detrimento dos que formam as classes subalternas. O carnaval pode ser analisado também nessa dicotomia, os temas dos primeiros desfiles seriam simplesmente imposição autoritária ou partiam da criatividade dos grupos carnavalescos?

Parto da compreensão de Luiz Antônio Simas e de Nelson Fernandes de que os grupos carnavalescos, suas diretorias e grupos de compositores, agiam de maneira consciente, sabendo “que cordas puxar” para agradar aqueles que dirigiam o Estado, garantindo não só a liberação dos desfiles como o reconhecimento que tornou o carnaval de avenida a maior vitrine cultural do Brasil para o mundo. Como faziam isso?

¹Dominados pela Portela, que conquistou todos os campeonatos desse período.

Por exemplo, destacavam negros e negras importantes para a História da Nação, seguindo a regra temática, cumprindo uma função moral e cívica que agradava os governantes e, ainda assim, resgatavam a ancestralidade e mantinham uma conexão real e direta com a comunidade local.

Esse tipo de enredo foi majoritário e necessário até os primeiros desfiles, já na década de 60, que passaram a contar com menção à religiosidade africana e narrativa aberta de ritos e práticas religiosas vindas dos terreiros, berço das escolas de samba e de muitos de seus sambistas. Se no século XXI observamos anos que possuem quase sua totalidade com sambas que mencionam ou são inteiramente sobre os orixás, devemos reconhecer a engenhosidade artística dos antigos carnavais.

Apresentação dos sambas

Por ser um trabalho introdutório, as análises serão breves, mas pretende-se relacioná-las a outros desfiles de seus respectivos anos ou décadas². Os subtópicos terão como enfoque principal as letras dos sambas-enredo, tendo as alegorias, fantasias e adereços como auxiliares, mas não como principal fonte de análise. Os sambas, aqui, não seguirão uma ordem temporal, e sim temática.

Os tópicos seguintes trarão a apresentação de cada um dos sambas e, em seguida, a análise crítica, relacionada à hipótese apresentada no primeiro parágrafo da introdução.

² As letras, imagens e informações aqui utilizadas serão retiradas do site oficial da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e do blog “Galeria do Samba”.

As principais categorias críticas utilizadas nesse subtítulo não são diretamente baseadas em categorias pré-estabelecidas, mas se originam das leituras referenciadas no fim deste trabalho. Ademais, as avaliações aqui feitas vão até o carnaval de 2025, desconsiderando obras posteriores à sua confecção.

Aqui, discutiremos de maneira aberta as possibilidades de análise, não utilizando uma metodologia de análise textual que seria necessária para um maior rigor acadêmico o que, logo, concede a este trabalho um caráter mais ensaístico do que científico.

Cataratas do Iguaçu (1981), (GRES) Império da Tijuca

O primeiro samba escolhido, *Cataratas do Iguaçu* (1981), foi selecionado por representar o primeiro, de três estilos, principais de representação indígena, sendo ele o estilo folclórico/literário. Esse estilo recorre às clássicas obras do romantismo brasileiro, como a tríade indianista de José de Alencar, *O Guarani* (1857), *Iracema* (1865), e *Ubirajara* (1874), ou obras posteriores, como *Macunaíma, o herói sem nenhum caráter* (1928), de Mario de Andrade. Alguns enredos que adaptaram grandes obras como essas foram: *O Guarani*, GRES Beija-Flor, em 1963, e *I-Juca-Pirama*, GRES União da Ilha do Governador, em 1973.

O outro lado do mesmo estilo são os sambas que se inspiram no folclore relacionado ao mundo indígena. Além do samba modelo escolhido, um de grande destaque é o apresentado pela Portela em 1970, o campeão *Lendas e Mistérios da Amazônia*. Ambas as faces dessa moeda carregam problemas basilares. As grandes obras indianistas retratam um indígena descaracterizado da própria identidade, como a própria Portela cantou criticamente, em 1975, sob o título *Macunaíma, herói da nossa gente*: “Macunaíma índio branco catimbeiro”.

E o viés folclórico distancia do campo da seriedade as crenças indígenas. Apesar disso, devemos aqui pontuar que esse estilo popularizou os sambas de temática indígena, impulsionado sua presença nas composições ou pelo menos a imagem que os autores tinham deles. Ao retratar, com ressalvas, as tradições dessas populações, as escolas deram um passo na direção contrária dos sambas clássicos, generalizantes e “embranquecedores”. É nesse aspecto que encontramos *Cataratas do Iguaçu*. Com melodia e canto refinados, destaca-se o seguinte trecho:

“E diz a lenda
No baile das borboletas
O índio Tarobá conduzia pela mão
A linda Naipi que era desprovida da visão
E ao deus Mboi Tarobá pedia
Que ela pudesse ver
As belezas que ele via
O sol se apagou
O Rio Iguaçu se escondeu
Tremeu a terra, houve grande explosão
E Tarobá subiu naquele turbilhão
Quando o sol voltou a brilhar
E o rio a correr
Na cratera que a explosão causou
O rio em fúria em cataratas se formou”
(Cataratas do Iguaçu, 1981)

O mito de criação das Cataratas do Iguaçu dá espaço à cosmogonia indígena, partindo de uma relação amorosa de cunho tradicional, entre um homem e uma mulher, mas sem se ater ao apego exacerbado à pureza e aos traços fenotípicos dos personagens, características que eram comuns no romantismo supracitado. Esse tipo de representação passa a dividir espaço com o segundo estilo destacado, o Histórico.

Goytacazes, Tupi or not Tupi, in a South American way (2002), GRES Imperatriz Leopoldinense

Apesar do salto temporal, a década de 90 foi recheada de grandes sambas-enredo que tornavam os povos indígenas seus protagonistas. Vale destacar, por exemplo, o enredo da Imperatriz Leopoldinense em 1994, *Catarina de Médicis na corte dos Tupinambôs e Tabajares*, retratando a apresentação de indígenas à corte francesa em Rouen, em 1550. O que na História “real” era uma peça com o fim de convencer a monarquia francesa a se lançar no projeto colonizador dessas terras, foi invertido pela carnavalesca Rosa Magalhães como uma visita da rainha consorte, Catarina de Médici (1519-1589), aos povos indígenas.

Contudo, tanto a letra desse samba quanto o enredo destacado nesse subtítulo, *Goytacazes, Tupi or not Tupi, in a South American way*, são repletos de generalizações e de reafirmações do espaço das florestas como “habitat natural” dessas populações:

“Na França o **bom selvagem**
Deu o tom de igualdade
Fraternité, liberté
Sou índio, sou forte
Sou filho da sorte, **sou natural** (bis)
Sou guerreiro
Sou a luz da liberdade, carnaval”
(Catarina de Médicis, na Corte dos Tupinambôs e
Tabajares, 1986)

É claro que, são reconhecidas as importantes contribuições das populações originárias, a defesa das florestas e do meio ambiente, assim como também que sua conexão com esses espaços é diferente da relação que a dita sociedade ocidental estabelece. Contudo, avalia-se necessário pontuar que esses indivíduos não estão confinados a esse espaço geográfico, longe e apartado dos centros urbanos. .

A relação constante entre indígena e natureza longínqua é presente no imaginário popular e em uma historiografia tradicional, que tratava essa população como pertencente a um passado igualmente longínquo, que findou com sua assimilação pela sociedade ocidental, pregada pelo homem branco europeu.

Observamos aqui uma das pontes de conexão com o subtópico anterior, a permanência da percepção indianista oitocentista na sociedade brasileira. Ser indígena, para muitos, ainda é ser aquele indivíduo apartado da “civilização”, conceito prezado por aqueles que estruturaram a construção da História do Brasil. Tirar essas pessoas do “meio florestal” as descaracterizaria a ponto de impossibilitar a compreensão de suas existências enquanto membros dos povos originários, sendo essa uma sina ainda persistente em muitas composições.

Além do processo teleológico de assimilação social, a visão tradicional aqui descrita reimpõe preconceitos advindos da época da colonização. Podemos observar na letra do samba-enredo leopoldinense de 2002 o seguinte trecho:

“Campos... Terra dos índios Goytacazes
São ferozes, são vorazes
Vida de antropofagia
Na Europa, a notícia rolava
Homem branco se assustava
Índio come gente... Quem diria!”
(Goytacazes, Tupi or not Tupi, In a South American
Way, 2002)

Apesar do uso interessante do termo “antropofagia”, no lugar de “canibalismo”, ainda temos aqui um reforço da ideia de um consumo desenfreado e injustificado de carne humana. Além da antropofagia, a

teoria das três raças que dão à luz ao brasileiro também está presente nos versos “É índio, é negro, é imperador/Mais tarde, essa mistura brasileira A Tropicália originou” (Goytacazes, Tupi or not Tupi, in a South American Way, 2002).

Mesmo com problemas, os avanços para uma perspectiva histórica das vivências indígenas levaram a uma safra de sambas mais maduros nas décadas de 2010 e 2020, inclusive com a abolição, ou queda, do uso de termos como “tribo” e “índio”, hoje considerados inapropriados e inadequados para a realidade social. Tais mudanças se deram pela ativa militância política de representantes dos povos indígenas, e pelo maior destaque da causa indígena, em grande parte por conta da questão climática global que nos leva ao último estilo de representação indígena aqui analisada.

***Hutukara* (2024), GRES Acadêmicos do Salgueiro**

Em 2024, a Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, apresentou o enredo definido por seu carnavalesco, Edson Pereira, como uma “Defesa contundente pelos povos Yanomami” (G.R.E.S Acadêmicos do Salgueiro, 2024). O samba, com êxito, apresenta uma população específica, fugindo de uma generalização espacial e étnica, além de trazer trechos em língua Yanomami: *Ya nomaimi! Ya temi xoa!* - Eu não morro! Ainda estou vivo! (G.R.E.S Acadêmicos do Salgueiro, 2024).

Apesar disso, a crítica possível a esse samba é a sua visão utilitarista dos povos indígenas, e suas práticas referentes ao uso dos recursos naturais, posta a crise ambiental internacional que traz sobre a civilização branca o medo de um possível fim do mundo, dado por um apocalipse climático. Os verso “Pois a chance que nos resta é um Brasil cocar”, acompanhado de expressões como “povo da floresta” (Hutukara, 2024), apesar de bonito, reitera os pontos mencionados no

subtópico anterior, espacializando o povo indígena como unicamente florestal, além de colocar que suas visões são necessárias hoje a sociedade brasileira ocidentalizada já que essa visão é o que “nos resta”, compondo então o último estilo de representação indígena, a de um agente político, em embate com a destruição do meio ambiente e do genocídio indígena.

Graças a participação de intelectuais indígenas na composição do enredo, e de um samba que coloca a instituição, Salgueiro, enquanto sujeito pertencente ao povo Yanomami, falando em primeira pessoa, observamos uma aproximação entre os entes, escola de samba e povos indígenas. Ainda assim, pelos problemas citados acima, ainda encontramos obstáculos que se voltam à questão primordial: como dar voz ao outro, permitindo que este não permaneça silenciado, sem que mensagem se torne vazia? Acredito que a estrofe abaixo, parte do samba, simboliza bem esse desejo, e direciona próximas produções para um norte positivo:

“Eu aprendi o português, a língua do opressor
Pra te provar que meu penar também é sua dor
Falar de amor enquanto a mata chora
É luta sem flecha, da boca pra fora
Falar de amor enquanto a mata chora
É luta sem flecha, da boca pra fora”
(Hutukara, 2024).

Antes de passarmos para a nova tríade de sambas, considero válida uma breve comparação dos três que analisamos acima. Todos, frutos de ânsias distintas do seu período histórico, nos levaram da representação romântica até uma aproximação real com crise da outridade perpassando pelos primeiros passos na tentativa de apresentar a cosmogonia dos povos originais. Cada um deles apresenta problemas estruturais em

suas composições, mas conseguimos observar o refinamento constante das escolas de samba, a partir de movimentos externos e internos, potencializados pela multiplicidade de vozes ativas no universo carnavalesco que é observado mais atentamente por seus amantes graças a grande variedade de canais de cobertura e discussão nas redes sociais e na televisão.

O historiador Benedict Anderson defende o conceito de “Comunidade Imaginada” ao definir o conceito de nação. Para ele, a nação é imaginada, limitada, soberana e pensada de forma comunitária. Imaginada, posto que os membros constituintes jamais conhecerão, ou encontrarão, a maioria de seus companheiros. Limitada, por suas fronteiras físicas, políticas e culturais. Soberana, já que constitui um Estado Soberano. E comunal, já que é permeada por um espírito de camaradagem horizontal (Anderson, 2008, p.32-24).

Nesse trabalho, podemos utilizar o conceito de “Comunidade Imaginada” para compreender a formação do campo imagético da nação brasileira. Grandes nomes, como o do ensaísta Gilberto Freyre, consolidaram uma visão que exaltava o processo de miscigenação, diminuía o papel das diferenças, e acentuava o papel do colono português, como responsável por um bem-sucedido processo de mistura (Dávila, 2010 p.155). Dessa forma, as populações não brancas entrariam na esteira dos avanços trazidos pelos brancos. Não somente, as culturas desses povos se tornariam, assim como sua existência, coisa do passado, externas à comunidade que formava a nação Brasil.

Dessa forma, apontamos aqui que as representações indígenas no carnaval do Rio de Janeiro, refletem o “não-lugar” que o indivíduo, e o coletivo, indígena ocupam na dinâmica da cidade. Esse “não-lugar” perpassa desde a romantização, e a formação de um passado nacional indígenas, embranquecido, claro, ou da aceitação da existência dessa

população, mas com um afastamento espacial bem definido. Por isso o uso dos estilos mencionados anteriormente, com representações utilitaristas, generalizantes e simplistas.

O que mudou, então, nas últimas décadas? Um forte movimento de organização política e identitária dos povos indígenas, face a um acirramento das políticas que ampliam a fronteira agrícola, fortalecendo grandes latifundiários e expropriando terras que historicamente pertenciam a diferentes povos originários. O “outro-interno” levantou-se cada vez mais, marcando presença em espaços de atuação intelectual, política e cultural (Lisboa, 2017, p. 70). Um exemplo, dentre os sambas analisados, foi o auxílio de Davi Kopenawa, escritor, e líder político yanomami, na criação do enredo do Salgueiro de 2024.

Essa, então, é a grande chave da virada representativa dos povos indígenas no carnaval do século XXI: a elaboração de projetos de resistência, que vão de encontro com projeto nacionalista que elaborou a comunidade imaginada Brasil sem a participação das populações não-brancas. Os debates cada vez mais públicos começam, paulatinamente, a destruir os preconceitos estabelecidos durante toda a história da colonização.

Rei senhor, rei Zumbi, rei nagô (1986), GRES Tradição

Mudando o eixo temático, vamos então destacar os desfiles de temática africana, posto a comparação que será feita no tópico principal que virá a seguir. Com o passar das décadas, as escolas de samba, que nascem em meio à população preta carioca, vão conseguindo ultrapassar as barreiras existentes, passando a narrar histórias que mais apeteçam a suas comunidades.

Nas primeiras décadas de carnaval, os temas giravam em torno dos grandes nomes da História Nacional. Seguindo essa direção, os primeiros enredos que homenageavam personagens pretos ou momentos relacionados a essa população eram conectados à História do Brasil, como “Navio Negreiro”, 1957, “Quilombo dos Palmares”, 1960, e “Xica da Silva”, 1963, todos enredos do Salgueiro. Com o tempo, as religiosidades de matriz africana e indígena ganharam espaço. O mesmo Salgueiro foi a primeira escola a mencionar a palavra “Candomblé” e, 12 anos depois, em 1966, Império Serrano e São Clemente trouxeram, pela primeira vez, o nome de um Orixá presente nas letras³ (Mussa, Simas, 2024, p. 68)

O samba escolhido para representar o auge dessa fase está contido na década áurea do carnaval carioca, que conta com grandes sambas politizados, como *Kizomba*, *Festa da Raça*, da Vila Isabel, de 1988, e *100 anos de liberdade: Realidade ou Ilusão?*, da Estação Primeira de Mangueira, do mesmo ano. Na letra, vemos o destaque à capacidade do povo negro:

“O negro lá na África era um rei
Foi artesão, foi caçador
Guerreiro, feiticeiro, camponês
Exímio dançador
Tinha sua própria lei
E a liberdade sem favor”
(Rei Senhor, Rei Zumbi, Rei Nagô, 1986)

Apesar dos avanços da década de 80, os sambas afro, em profundidade textual e visual, atingiram seu apogeu na década de 2020, com altos investimentos e pesquisas acadêmicas rebuscadas; o exemplo selecionado para esse filão está inserido no próximo subtópico.

³ Vale destacar que, entre a década de 30 e 1997, os únicos temas permitidos no carnaval carioca eram os temas nacionais. A GRES Acadêmicos da Rocinha, ao homenagear Walt Disney, em 1997, estreou uma nova era.

Arroboboi, Dangbé (2024) do GRES Unidos do Viradouro

A profundidade aqui defendida dos temas africanos advém, em grande parte, por um desenvolvimento mais longo, uma maturação pela qual os enredos indígenas ainda estão passando. Sobre quais aspectos se constrói essa representação bem estruturada? Em comparação com os pontos levantados anteriormente, os bons sambas utilizados aqui não são generalistas, nem espacialmente, nem temporalmente, nem etnicamente. Eles demonstram respeito à religiosidade, tratando as mitologias com seriedade e sem distanciamento, além de ter bem definidos os grupos sociais estudados, inserindo-os em diferentes dinâmicas. É preciso ressaltar as mudanças históricas que propiciaram esse nível de representação. A prática mais forte de um discurso politizado se fortaleceu na última década e acontece a partir de um aumento das discussões acerca da intolerância religiosa na mídia e fora do espaço das religiões perseguidas. Podemos destacar o primeiro título da escola de samba Grande Rio, em 2022, abordando diferentes versões de Exu no ano em que a cidade de Duque de Caxias bateu recorde de denúncias de intolerância religiosa.

Arroboboi, Dangbé (2024), do GRES Unidos do Viradouro, enredo campeão de seu ano, trouxe para a Passarela do Samba um grupo específico, de uma nação específica: as mulheres guerreiras do Reino de Daomé. Essa irmandade “transcendeu continentes e fincou raízes no Terreiro de Bogum, na Bahia” (*Arroboboi, Dangbé, 2024*). A partir dessas mulheres e de sua religião ímpar, o desenvolvimento visual da escola destacou o “sincretismo religioso, retratado no encontro do candomblé com o catolicismo”. Além disso, a conexão histórica entre os dois continentes é bem representada no trecho abaixo:

“Lealdade em brasa rubra
Fogo em forma de mulher
Um levante à liberdade, divindade em Daomé
Já sangrou um oceano
Pro seu rito incorporar
Num Brasil mais africano, outra areia, mesmo mar
Ergue a casa de bogum, atabaque na Bahia
Ya é Gu rainha, herdeira do candomblé
Centenário fundamento da Costa da Mina
Semente de uma legião de fé”
(Arroboboi, Dangbé, 2024)

Outros exemplos recentes podem ser destacados, como a homenagem a Xica Manicongo pelo GRES Paraíso do Tuiuti, em 2025, lembrando aquela que é considerada a primeira vítima do que hoje seria definido como transfobia, no Brasil Colônia. Outro destaque é o enredo *Ómi Tútú ao Olúfon - Água Fresca Para o Senhor de Ifón*, da Imperatriz Leopoldinense, de 2025, que apresentou ao público uma história mítica, mas sem se distanciar da visão candomblecista que perpassa na interpretação da história⁴.

Conclusão

Como já destacado durante o texto, a hipótese defendida na apresentação dos sambas e reforçada nessa conclusão é de que, diferente da representação textual e artística das comunidades afro-brasileiras, a forma como os povos originários são representados não tem o mesmo nível de apuração. Partindo, resumidamente, dos seguintes aspectos: falta de especificidade histórica, étnica e social; de uma restrição espacial; e de usos instrumentais das tradições indígenas, utilizando-os como ponte para as discussões que abordam o desgaste ambiental e climático do planeta. Fica claro, então, que os enredos que

⁴ Vale aqui destacar que, além do candomblé e de suas subdivisões pelo território nacional, outros conjuntos religiosos são frequentemente representados no carnaval, como a Umbanda e o Tambor de Mina.

abordam os povos originários ainda têm um espaço considerável para melhora.

Diferentemente dessas narrativas, os sambas com temática africana se construíram sobre basilar conhecimento ancestral, posta a presença de pais e mães de santo nas escolas, assim como de outros membros de grupos carnavalescos que facilmente se conectam com a herança africana presente no seu dia a dia. Podemos, por aqui, apontar a principal diferença que possibilita a profundidade dos eixos temáticos apresentados: a diferença entre falar de si, e falar de um outro.

Apesar de muitas escolas serem, hoje, lideradas por grandes patronos que não são afrodescendentes ou ligados às religiões afrobrasileiras, o chamado “chão da escola”, os componentes que desfilam, que fiam, que compõem, se enxergam nos enredos, nos sambas, nas alegorias, nas fantasias e em suas lideranças. Mesmo com realidades tão díspares, do luxo da avenida à pobreza das favelas, os sonhos e enseios de uma comunidade se refletem em um bom desfile de carnaval. Hoje, ainda não observamos com clareza a mesma simbiose entre o mundo do samba carioca e os povos tradicionais do país.

Seria essa uma conexão possível? Para o carnaval de 2026, a Estação Primeira de Mangueira resgata saberes ancestrais a milhares de quilômetros do Rio de Janeiro, no estado do Amapá. O enredo *Mestre Sacaca do Encanto Tucuju - O Guardião da Amazônia Negra* conecta experiências interestaduais e contará com participação ativa de compositores na composição de seu samba. Esse bom exemplo de construção narrativa pode guiar outras escolas a estabelecer pontes semelhantes com diferentes povos espalhados pelos diferentes espaços da nação.

Apesar das críticas, é importante reconhecer que avanços contundentes ocorreram e que, como a temática indígena, desconectada do mundo literário, só se popularizou a partir da década de 80, os enredos africanos tiveram mais tempo para cometer erros e achar bases mais sólidas. Essas bases, que se consolidaram na luta do movimento negro e no rompimento com fontes históricas tradicionais, abriram um mundo de possibilidades às agremiações, inclusive na possibilidade de “reescrever” a História, declamando-a a partir do ponto de visto do coletivo preto.

Por fim, compreende-se que a comunidade imaginada indígena ainda se mantém viva na sociedade brasileira, e que o espaço das escolas de samba não é apartado do resto do corpo social. Também se compreende que as escolas de samba são áreas de rica convivência social e cultural, sendo espaços privilegiados, que podem pautar novas representações e discussões no cenário municipal, estadual e nacional. No carnaval de 2026, observaremos novos desfiles com temática indígena, e acredito que seguiremos a observar novas leituras e representações dessa parcela da sociedade brasileira.

Letras consultadas:

G.R.E.S. ACADÊMICOS DO SALGUEIRO. **Hutukara**. Rio de Janeiro: 2024. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/salgueiro-rj/samba-enredo-2024-hutukara/>. Acesso em: 10 de julho de 2025.

G.R.E.S. IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE. **Goytacazes, Tupi Or Not Tupi, In A South American Way**. Rio de Janeiro: 2002. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/imperatriz-leopoldinense-rj/473117/>. Acesso em: 10 de julho de 2025.

G.R.E.S. IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE. Catarina De Médicis, Na Corte Dos Tupinambôs E Tabajeres. Rio de Janeiro: 1986. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/imperatriz-leopoldinense-rj/473109/>. Acesso em: 10 de julho de 2025.

G.R.E.S. IMPÉRIO DA TIJUCA. Cataratas Do Iguçu. Rio de Janeiro: 1981. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/grese-imperio-da-tijuca/1648115/>. Acesso em: 10 de julho de 2025.

G.R.E.S. TRADIÇÃO. Rei Senhor, Rei Zumbi, Rei Nagô. Rio de Janeiro: 1986. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/joao-nogueira/rei-senhor-rei-zumbi-rei-nago/>. Acesso em: 10 de julho de 2025.

G.R.E.S. UNIDOS DO VIRADOURO. Arroboi, Dangbé. Rio de Janeiro: 2024. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/unidos-do-viradouro-rj/samba-enredo-2024-arroboboi-dangbe/>. Acesso em: 10 de julho de 2025.

Referências bibliográficas:

ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas: Reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. Tradução: Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

BORA, Leonardo Augusto. Entre bons e maus selvagens: a representação do índio no carnaval brasileiro. Textos escolhidos de cultura e arte populares, v. 10, n. 2, 2013.

DÁVILA, Jérry. Raça, etnicidade e colonialismo português na obra de Gilberto Freyre. *Desigualdade & Diversidade – Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio*, nº 7, jul/dez, 2010, pp. 153-17. Disponível em: https://desigualdadediversidade.soc.puc.rio.br/media/revista7_artigo7.pdf. Acesso em: 08 de julho de 2025.

FERNANDES, Nelson da Nóbrega. *Escolas de Samba: Sujeitos Celebrantes e Objetos Celebrados (Rio de Janeiro, 1928-1949)*. Rio de Janeiro: Secretaria das Culturas, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2001.

LIESA. LIESA – Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Carnaval 2024. G.R.E.S Unidos do Viradouro. Disponível em: <https://liesa.org.br/memoria/outros-carnavais/2024/viradouro/>. Acesso em: 08 de julho de 25.

LIESA. LIESA – Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Carnaval 2024. G.R.E.S Acadêmicos do Salgueiro. Disponível em: <https://liesa.org.br/memoria/outros-carnavais/2024/salgueiro/>. Acesso em: 08 de julho de 25.

LISBOA, João Francisco Kleba. Etnogênese e movimento indígena: lutas políticas e identitárias na virada do século XX para o XXI. *Revista de Estudos em Relações Interétnicas*, v. 20, n. 2, p. 68-86, 2017.

MUSSA, Alberto; SIMAS, Luiz Antonio. *Samba de enredo: História e Arte*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2024

Sobre o autor

Gabriel Ibrahim Moreira é graduando em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), bolsista do Programa de Inovação em Docência sob o projeto intitulado “As Novas perspectivas da História Medieval: Ensino e Pesquisa”, com orientação da Professora Doutora Marta de Carvalho Silveira, e bolsista voluntário do projeto de extensão do Programa de Estudos Medievais da mesma universidade (PEM-UERJ).

